

КРАТКИЙ ОБЗОР АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Махмудова Сабина Авазжоновна
Ассистент, PhD кафедры Языков Самаркандского
государственного медицинского университета
moyatosya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11364747>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2024
Accepted: 25th May 2024
Published: 28th May 2024

KEYWORDS

литература, XX
век, постмодернизм,
классическая
литература, культура,
железный занавес.

ABSTRACT

Послевоенные годы стали для стран Запада своеобразным испытанием в плане культуры, несмотря на то, что, главным образом Великобритания входила в число стран-победительниц, усилия и потери в схватке с фашизмом подорвали её экономическую мощь. Как следствие, представителями культуры стали являться не только люди «привилегированного» класса, но и широкие слои населения. В этой связи писатели «старой школы» высказывали опасения по поводу уровня образования и культуры британцев. Именно на этот период приходит зарождение и становление массовой культуры, или культуры масс, которая позже распространится по всему миру и будет иметь схожие с другими странами социокультурные процессы. В 80-х годах двадцатого столетия границы между классической и массовой литературой заметно пошатнулись, что послужило причиной зарождения постмодернизма, однако не вытиснула традиционной для Великобритании литературы

Введение. Данная статья представляет собой обзор культурных, социо-и геополитических процессов, обусловленных новыми веяниями по обе стороны «железного занавеса». По обе стороны океана, происходили схожие сценарии зарождения массовой культуры, и самые знаковые из них нашли отражение в данной статье.

Избрание на пост премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер разрушило традиционные для английского общества устои, были отменены профсоюзы, возродилась свободная экономика, образование и здравоохранение так же претерпели изменения. Разумеется, подобные процессы не могли не отразиться в литературе, и главными мотивами литературы тех лет являлись создание образа врага и массовое ему противостояние, а затем и победа, мнимое участие народа в принятии государственных программ и решений, иллюзия активного участия граждан в жизни государства. Однако, справедливости ради стоит отметить, что политизация литературы не всегда была обязательной.

В первые годы после второй мировой войны особо яркими писателями были те, кто заявил о себе еще до войны- И.Во, Г.Грин, Дж.Оруэлл. Каждый из этих писателей в той или иной мере критиковал разрушение классической английской культуры,

стремительную американизацию и тотальное внедрение массовой культуры. В своих произведениях они горько размышляли о судьбе культуры Англии, перспективах и развитии родной страны. Роман «1984», как и «О, дивный новый мир», представляет собой опасения по поводу угроз тоталитаризма, некая боязнь нового, своеобразная антиутопия. Повсеместный контроль государства ставит под угрозу права и свободы граждан, стремительный технический прогресс грозит попираемостью личности и свободы выбора. Хаксли умело описывает то, как государство контролирует не только настоящее, но и путем запугивания, включения «истерии войны» держит в страхе людей, наделяя их опасением за будущее.

В свою очередь, Оруэлл открыто презирает и вскрывает механизмы пропаганды, в которой культ превосходства сильного над слабым, ложь, обманчивые лозунги и примитивизация являются ключевыми инструментами тоталитарного режима.

Яркой характеристикой литературы того времени является всеядность, умение переписать сюжет в соответствии с требованиями времени или обстоятельств.

Литература и методология. Данная статья представляет собой краткий обзор знаковых произведений английских авторов XX века, таких как Ивлин Во, Дж. Оруэлл, Т.С. Элиот, Дж.Р.Р. Толкиен, Г.Грин, Энтони Пауэл и др. Данный литературный ряд дает несомненную возможность назвать произведения вышеперечисленных авторов уровнем свифтовской сатиры, где открыто изобличается ложь, опасность тоталитаризма, бездуховность и резкая американизация общества.

Английская литература двадцатого века охватывает литературные произведения, такие как проза, драма и поэзия, относящиеся к 1900-м годам. В общем, двадцатый век ознаменовал собой значительный сдвиг в истории Великобритании, а также в художественном творчестве того периода. Оглядываясь назад на литературу прошлого века (также называемую викторианской литературой: конец 1930-х годов по 1901 год), очевидно, что и по стилю, и по содержанию английская литература XX века совсем другая. Разница связана с определенными событиями, которые разрушили человеческий опыт и поставили под сомнение вековые верования и обычаи, включая определенные правила создания художественных произведений.

Первая и Вторая мировые войны, разработка и применение сложных химических веществ и оружия, появление новых теорий, таких как теория эволюции Чарльза Дарвина и теория психоанализа Зигмунда Фрейда были среди основных причин этих изменений. Мировоззрение, отношение и отношение к жизни людей менялись, невозможность рационального объяснения, какой хаос и разрушения произошли в их нормальном и мирном мире дали толчок для появления новых веяний в литературе двадцатого века.

Так, эволюционная теория Чарльза Дарвина ставит под сомнение и отрицает библейское объяснение творения, в то время как психоанализ Зигмунда Фрейда открывает дискуссии о внутренней работе человеческого разума. Более того, война и последующее перемещение людей из прежних мест проживания, физические и психические сдвиги, казалось, обесценивали людей, и мир казался всё более и более абсурдным. Произошёл разрыв традиций и осуществились реакции против существующих институтов. Благодаря анализу классовой структуры и репрессивному характеру капиталистической системы, церковь и христианство стали связаны с капитализмом, и современный ум считал, что не существует абсолютной истины, а если и была, то являлась довольно-таки относительной.

В целом это была эпоха перемен, и произведения того периода целиком и полностью отражали эту эпоху. Переживания и чувство отчуждения, утраты и отчаяния были очевидны в произведениях писателей этого периода, некоторых из которых называли «модернистами». Такие писатели, как Вирджиния Вульф, Джеймс Джойс, Д. Х. Лоуренс,

Грэм Грин, Сэмюэл Беккет, Джон Осборн, Роберт Брук, У.Х. Оден, У.Б. Йейтс и Т.С. Элиот, являются одними из многих писателей, отождествляющих себя с модернизмом.

Обращая внимание на начало двадцатого века, невозможно не обратиться к знаковой фигуре Зигмунда Фрейда, совершившего революцию в сознании людей. В 1910 году Зигмунд Фрейд выдвинул «странную» и сенсационную теорию, известную как психоанализ. Психоанализ подчеркивает взаимосвязь между тем, что происходит в подсознательном аспекте человеческого разума и действиями и поведением этого человека. По мнению Фрейда, определенные чувства людей подавляются в их подсознании и иногда проявляются как сопротивление. Хотя Фрейд применял эту теорию в условиях клиники, она значительно повлияла на литературу послевоенного периода, когда писатели сосредоточились на подсознании персонажа и исследовали глубокие чувства и опыт, хранящийся в подсознании.

Технический прогресс продвинулся дальше, чем в предыдущие годы, опыт стал более сложным, и британцы начали наблюдать неблагоприятные последствия индустриализации. Поствикторианские писатели изображали, как прекрасный ландшафт Британии был обезображен созданием промышленности и тем, как индустриализация обезобразила жизнь людей, которые боролись за выживание в горнодобывающей промышленности.

С появлением промышленности машины взяли верх, некоторые работы, которые обычно выполнялись людьми, стали выполняться машинами, а пышная Гренландия стала лишь путем к промышленным зонам. Вместо линейного и связного сюжета викторианской литературы, поствикторианская литература использует разрозненность. «Разобщенность» – это не только стиль писателей той эпохи, это ещё и способ показать, что жизнь, которой живут люди в этом мире, не является упорядоченной и последовательной.

Таким образом, можно подытожить, что английская литература двадцатого века является принципиально свежим «глотком», отрицающим все доселе известные «правила» создания художественных произведений. Причиной тому послужили стремительный технический прогресс и открытия в мире науки и техники, появление теории эволюции Дарвина и теории психоанализа Зигмунда Фрейда.

Литература:

1. С А Махмудова. – Репрезентация персонажного концепта «англичанин» в романе Дж. Олдриджа «Дипломат».- *Journal of Academic research and Trends in Educational Sciences*, 420-427, 2023.
2. Anatolyevna, F. M., Kenzhaevna, B. M., & Kamariddinovich, S. K. (2021, April). The role of word-building elements in teaching the translation-free reading of medical texts. In *Archive of Conferences* (Vol. 20, No. 1, pp. 99-101).
3. Anatolyevna, F. M. (2021). Kamariddinovich SK SYNONYY IN ENGLISH MEDICAL TERMINOLOGY. In *Euro-Asia Conferences* (pp. 21-23).
4. Aliaskarovna, S. U., Saydullaevna, N. N., Avazovna, M. S., & Anatolevna, F. M. (2022). The development of cognitive process among medical students mastering the course" latin language and the basics of medical terminology". *Journal of Positive School Psychology*, 1614-1620.
5. Fomina Mayde Anatolevna ,Shodikulova Aziza Zikirayevna. (2023). DEONTOLOGICAL SIGNIFICANCE OF WINGED SAYINGS IN MEDICINE. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 124–125. Retrieved from <http://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/343>
6. Фомина, М. А., & Шамсиев, К. К. (2020). КРЫЛАТЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ. *Глобус*, (1 (47)), 100-101.
7. Фомина, М. А., Бабаева, Д. Х., & Бекнзарова, М. К. (2019). О СЛОВООБРАЗОВАНИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *Кронос: психология и педагогика*, (1 (18)), 20-21.

8. Фомина, М. А., & Бекназарова, М. К. (2021, January). МЕДИЦИНСКИЕ ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *The 5th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations" (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p.* (p. 1158).
9. Фомина, М. А., & Тураев, А. Ю. (2020). ЛИМЕРИКИ КАК ПОЛЕЗНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ. In *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ* (pp. 60-66).
10. Fomina, M. (2023). ADABIY ASARLARDAN KIRIB KELGAN SO 'Z BIRIKMALARINING TIBBIYOTDAGI DEONTOLOGIK MA'NOSI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 284-286.
11. Фомина, М. А. (2023). Роль приставок в медицинской терминологии. *Science and Education*, 4(2), 1696-1699.
12. Fomina, M. A. (2022). The English Language in Medical High School. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION*, 1(4), 170-171.
13. Avazjonovna, M. S., & Arifbhai, D. A. (2024). FORMATION OF MEDICAL TERMS AND THEIR LINGUISTIC, COMMUNICATIVE ASPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 436-443.
14. Anatolevna, F. M., & Avazjonovna, M. S. UDC: 91373.2: 851.692. 143 (099) PEDAGOGY AS THE MAIN TOOL FOR THE FORMATION OF A WELL-BEHAVIORED PERSONALITY. *AKHMEDOVA MEHRINIGOR BAHODIROVNA//METHODOLOGY AND METHODS OF LINGUOMA'NAVİYATSHUNOSLIC AS A SUBJECT..... 38 AKHMADJONOVA BAXORA JARKINOVNA, NASREDDINOVA FARZONA SHUKHRATOVNA//BORROWINGS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN AND UZBEK IN THE USE OF MEDICAL TERMINOLOGY..... 42, 16.*
15. Makhmudova, S. A. (2022). The Crisis Of Heroes' Self-Identification In "Oriental" Novels By J. Aldridge. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 2781-2786.
16. Makhmudova, S. A. (2023). PECULIARITIES OF REPRESENTATION OF BINARY OPPOSITION" FRIEND/FOE" IN DIFFERENT SPACES OF J. ALDRIDGE'S NOVEL" DIPLOMAT". *Open Access Repository*, 9(7), 138-144.
17. Makhmudova, S. A. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT" ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE" DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99-105.
18. Makhmudova, S. (2023). THE INTRODUCTION OF AN INTERMEDIATE CHARACTER INTO THE BINARY OPPOSITION" FRIEND OR FOE" AS A NECESSARY ELEMENT OF A LITERARY TEXT. *Science and innovation in the education system*, 2(2), 22-24.
19. Махмудова, С. А. (2022). ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В ТРИАДУ «ДРУГОЙ-СВОЙ-ДРУГ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «I DON'T WANT HIM TO DIE» («НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ»). *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(5).
20. Махмудова, С. А. (2022). Репрезентация концептуальной оппозиции" свой/чужой" в романе Дж. Олдриджа" Горы и оружие". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.
21. Махмудова, С. А. (2023). ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В РАЗНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ РОМАНА Дж. ОЛДРИДЖА «ДИПЛОМАТ». *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 17, 125-132.
22. Махмудова, С. А. (2023, June). РОЛЬ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «ГОРЫ И ОРУЖИЕ». In *E Conference Zone* (pp. 74-77).
23. Махмудова, С. А. (2023, June). ТРИАДА «ДРУГОЙ-СВОЙ-ДРУГ» В «ВОСТОЧНЫХ» РОМАНАХ ДЖ. ОЛДРИДЖА. In *E Conference Zone* (pp. 69-73).
24. Махмудова, С. А. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРСОНАЖНОГО КОНЦЕПТА «АНГЛИЧАНИН» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «ДИПЛОМАТ». *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 420-427.

25. Махмудова, С. А. (2022, March). БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК В РОМАНАХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА. In *Конференция состоялась* (Vol. 5, p. 412).
26. БАРХАТОВ, В. И., & БЕНЦ, Д. С. ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. *ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Учредители: Челябинский государственный университет*, (4), 21-29.
27. Makhmudova, S. A. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99-105.
28. Махмудова, С. А. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРСОНАЖНОГО КОНЦЕПТА «АНГЛИЧАНИН» В РОМАНЕ Дж. ОЛДРИДЖА «ДИПЛОМАТ». *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 420-427.
29. MS Avazjonovna. Formation of medical terms and their linguistic, communicative aspects. *Journal of Universal Science Research*, 2024.

